

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТЛИВКИ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА

А.И.СУЛТАНОВ, ГП «Дирекция АЭС», начальник технического отдела, Узбекистан, город Ташкент, ул. Ойбек-26. E.mail: a.sultanov@uzatom.uz

С.Л.РОВИН, АО «Узметкомбинат», Заведующий Металлургического научного центра, Узбекистан, город Бекабад, ул. Сурдарё-1. E.mail: s.rovin@uzbeksteel.uz

Введение

Атомная энергетика является новой отраслью для Республики Узбекистан. В настоящее время все работы по проектированию, строительству и поставке оборудования осуществляются Российской стороной. Однако, в РУз имеется потенциал для производства ряда строительных материалов, которые используются при строительстве зданий и сооружений АЭС.

Так как в республике ведутся крупномасштабные работы по локализации и расширения кооперации в промышленности, в частности в области металлургии и тяжёлого машиностроения, является возможным производить некоторых изделий используемые в атомной энергетике. Например, корпуса транспортно-упаковочных комплексов (ТУК) для хранения и транспортировки Отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Контейнерами высокого уровня, используемыми в настоящее время в странах Европы для хранения и транспортирования, являются немецкие контейнеры CASTOR с корпусами из **высокопрочного чугуна** с шаровидным графитом (разработка «GNB»), шведские ТУК PWR фирмы «Karnbranslehantering AB», французские ТУК типа TN фирмы «Transnucleaire» для различных видов топлива, вывозимого во Францию на переработку.

ТУК-141. Разработан ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров». Заявленные характеристики ТУК-141: корпус – высокопрочный чугун с шаровидным графитом, чехол – нержавеющая и борированная сталь, твердая нейтронная защита; транспортирование с территорий АЭС облученных тепловыделяющих сборок энергоблоков ВВЭР с повышенным обогащением и выгоранием по железным дорогам общего пользования в горизонтальном положении на специальном

Контейнеры для ОЯТ и РАО

железнодорожном транспорте; долговременное хранение ОТВС в вертикальном положении в контейнерном хранилище или на контейнерной площадке не менее 60 лет; возможность модификации под климат и параметры топлива.

Выбор технологии отливки с целью принятия оптимальных решений с применением современных программных комплексов моделирования литейных процессов

Изготовление формы для отливки корпусов ТУК (транспортно-упаковочный комплект). Базой для формирования всех составляющих формы для отливки корпуса ТУК является специальная жесткая конструкция, которая выполняет ряд основных технологических задач. Эта конструкция формирует литниковую систему, обеспечивающую равномерное заполнение полости формы металлом с гарантированным качеством ламинарным потоком. Представляет собой основу всей литейной формы.

Получение отливки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), которая уже разработана ОАО «Инженерный центр ядерных контейнеров», можно получить на производственных мощностях АО «Узметкомбинат» на электросталеплавильной печи ДСП-100 с последующей доводкой на агрегате печек-ковш. В качестве шихтовых материалов можно использовать отработанные чугунные прокатные валки из марки СШХН.

Контроль свойств материала при изготовлении

Технология формовки предлагается из холодно-твердеющих песчано-смоляных смесей (Alpha-Set и фуран-процесс). Данная технология обеспечивает изготовление высококачественных литейных форм и позволяет получить отливки с высокой точностью, минимальной шероховатостью, минимальными допусками на механическую обработку, практически любой сложности.

Механическую обработку корпусов ТУК можно производить на производственных мощностях ПО НМЗ АО НГМК, а также в ЦРМЗ АО АГМК.

Решением конкурсной комиссии Минатома в 2003 году контейнеры с корпусом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом признаны наиболее перспективным решением, так как в целях дальнейшего повышения надежности средств хранения и транспортировки отработавшего топлива АЭС и снижения затрат при их производстве за счет использования контейнеров из чугуна с шаровидным графитом.

Общие требования к упаковкам и транспортным упаковочным комплектам

Корпуса должны подвергаться нормативным испытаниям в соответствии с НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». До испытания все образцы проверяются с целью выявления и регистрации неисправностей или повреждений.

Испытание на обрызгивание водой. Образец должен быть подвергнут испытанию обрызгиванием водой, имитирующим пребывание под дождем интенсивностью примерно 5см/ч в течение не менее 1 часа.

Испытание на удар при свободном падении. Образец должен падать на мишень так, чтобы причинялся максимальный ущерб испытываемым элементам, обеспечивающим безопасность.

Испытания для обоснования безопасности:

- бросок с 29 м;
- столкновение с поездом со скоростью 100 км/час;

- падение с высоты 900 м;
- очаг пожара до 1000 °С в течении до 1 часа;
- удар имитатором двигателя самолета;
- взрыв цистерны с жидким газом;
- Испытание модели ТУК при температуре -60 °С

Выводы

В Заключении Акта Межведомственной комиссии по испытаниям модели ТУК-140 отмечается, что испытания проведены в соответствии с программой испытаний в полном объёме, конструкторская документация пригодна для постановки ТУК-140 на производство.

Испытания показали, что:

- все основные конструктивные элементы модели (корпус, крышки, шпильки) сохраняют прочность, целостность контейнера модели (герметичной оболочки) не нарушается;
- при падениях модели на недеформируемое основание, демпферы обеспечивают необходимое снижение динамических нагрузок;
- условия сохранения герметичности контейнера модели обеспечиваются;
- ТУК-140 удовлетворяет требованиям НП-053-04 к упаковкам типа В(U) для условий транспортирования ОТВС в части подтверждения способности выдержать аварийные условия перевозки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Издание 2018г., МАГАТЭ SSR-6.
2. НП-053-16 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

Источники:

1. <http://nuclearcask.ru>
2. Литье и металлургия 4'2023. Технологические вопросы изготовления ответственных отливок для атомной промышленности из ферритного чугуна с шаровидным графитом.
3. Информационный бюллетень №4, 2016. Серия: Атомная энергетика. Контейнеры для отработавшего ядерного топлива.